

Embodied Cognition: recuerdo colaborativo

WENDY PAOLA NAVARRETE RAMÍREZ

CINDY CAROLINA RIVERA QUINTERO

Documento resultado de investigación

Director:

JUAN CARLOS VALDERRAMA CARDENAS¹

Corporación Universitaria Minuto de Dios Rectoría Bogotá Virtual y a Distancia

Facultad de ciencias humanas y sociales

Programa de psicología UBVD

2022

¹ Psicólogo. Docente del programa de psicología. Doctorando en Psicología Universidad de Flores - UFLO.
Correo: juan.valderrama@uniminuto.edu

Embodied Cognition

Sub-línea de investigación: Acción, Cognición y Desarrollo Humano

Corporación Universitaria Minuto de Dios Rectoría Bogotá Virtual y a Distancia

Facultad de ciencias humanas y sociales

Programa de psicología UBVD

2023

Introducción

El proyecto de investigación "El gesto y la cognición" tienen como objetivo la revisión y observación del ser humano desde las teorías de la cognición incorporada o embodiment, concepto que a breve modo integra el procesamiento cognitivo con el cuerpo y sus sistemas sensoriales y motores. El énfasis de esta investigación es la exploración del sistema motor en la recuperación de memoria, dicho esto es importante destacar que el gesto es uno de los papeles primordiales de la comunicación no verbal y su conexión con la misma.

La metodología que se utilizó para la realización de esta investigación fue el análisis cognitivo de eventos CEA, para ello se realizaron videos donde a los participantes (Ecosistemas cognitivos) se les pidió que recordaran y relataran un evento colectivo como ejemplo se les indicaba que podían ser unas vacaciones o un evento compartido que pudieran recordar conjuntamente a lo que llamamos (recuerdo colaborativo) en esta investigación, lo que dio lugar a la observación y descripción detallada del comportamiento y los gestos de los participantes posteriormente se realizaron las anotaciones en ELAN, un software informático que sirve como herramienta profesional para anotar y transcribir de forma manual o semiautomática grabaciones de audio y video donde se permitió la anotación de múltiples niveles de los participantes basados en el tiempo.

Cabe resaltar que todas las personas producen gestos de forma espontánea al momento de hablar o pensar, estos juegan un papel importante en la comunicación debido a que se expresan de forma conjunta y coordinada. La producción de gestos se evidencia como la necesidad humana para la mejora de la comunicación; de acuerdo con los gestos

representacionales afectan los procesos cognitivos de cuatro maneras principales: los gestos activan, manipulan, empaquetan y exploran información espacio motora para hablar y pensar (Kita et al., 2017).

En esta investigación se mostrará como se ven afectados los procesos cognitivos anteriormente descritos en el momento de narrar el evento o el recuerdo colaborativo, también se puede evidenciar las trayectorias cognitivas que exhiben la ciclicidad y las transiciones de fase hacia el evento cognitivo, saber la solución del problema se define como el logro de un resultado el cual sería: "recordar y narrar el evento puntualmente" dicho evento cognitivo a donde se interpreta que la solución esta precedida por la de los impases o la facultad que muestran en medio de la resolución del problema pese a la complejidad del recuerdo, donde tienden a repetir ondear en el tema salirse del mismo o presentar pausas o silencios.

Existe una amplia evidencia de que los gestos no solo están relacionados con el habla sino también con el aprendizaje y la resolución de problemas. Cuando las personas explican sus soluciones a los problemas o piensan en grande mientras los resuelven a menudo usan gestos para resaltar las representaciones de movimiento espacial (Goldin- Meadow et al., 2009).

Con lo anterior podemos inferir que el gesto trasciende las funciones netamente comunicativas se podría decir que es una forma de ahorrar energía a nuestro cerebro en cuanto a la reducción de recursos cognitivos en el procesamiento de memorias mediante expresiones verbales.

De acuerdo con Kita (2017), “las cuatro funciones pueden operar simultáneamente; por ejemplo, cuando una persona habla y gesticula sobre un objeto que no está presente, un gesto puede activar y explorar información espacio motora sobre el objeto al mismo tiempo”, sin embargo, esta operación puede depender de la tarea que se vaya a realizar y por ende la cantidad de gestos que el individuo llegue a producir.

Según el artículo base de estudio de Ianí, F. "Memorias encarnadas: revisión del papel del cuerpo en los procesos de memoria"(2019). Y tras la elaboración de este proyecto de investigación podemos inferir que más que la memoria semántica el objeto de estudio es la memoria episódica como efecto corporal del recuerdo "gestos" donde a través de estos se puede recuperar información, y que aún no se tiene conocimientos amplios del grado de influencia de dichos movimientos en la memoria, el análisis de este proyecto nos conecta con el posible papel de la manipulación corporal en la afectación del "sentido del recuerdo" o revivir un momento parcial, donde podemos identificar posturas posición y movimientos que realiza la persona en momento de traer de nuevo información detallada del recuerdo de su experiencia.

Desarrollo

Para el desarrollo de esta investigación, se recolectaron un total de 8 videos (5 parejas y 3 familias) en donde se obtuvo el consentimiento informado de cada uno de ellos para la ejecución de la misma. A cada uno de los participantes se les solicitó recordar un evento que hayan vivido juntos y que sea importante para ellos (viaje, fiesta, muerte de un ser querido, primer hijo, etc) y hablar entre ellos sobre ese recuerdo en común, posteriormente; se les indicó cual era el fin de la investigación y como se iba a desarrollar.

El instrumento que se utilizó para el desarrollo efectivo de la investigación fue la herramienta ELAN, siendo parte fundamental permitiendo de esta manera obtener información detallada de cada uno de los videos. También se contó con una plantilla de recolección de datos y en formato de la herramienta, diseñada por el docente Juan Carlos Valderrama Cárdenas, líder del semillero de investigación de cognición corporeizada de la Corporación Universitaria Minuto de Dios.

Para esta investigación, estamos interesados en el conocimiento procedimental de cada uno de los candidatos cuando se presenta un problema en su sistema cognitivo y la manera en la que llegan a una solución por medio de la percepción. Lo anterior, debido a que ese conocimiento se presenta de manera inconsciente y automática. Según Foglia y Wilson, 2013, no solamente dependemos de nuestro cerebro para resolver un problema, sino que también influye el cuerpo y sus acciones para lograr llegar al objetivo. “Percibir es una manera de actuar y el contenido de lo que se percibe se debe a las capacidades corporales” (Noë, 2004), “la percepción: a) es directa, no se encuentra mediada por representaciones, b) es para guiar la conducta, la información necesaria está disponible en el entorno, c) es para percibir posibilidades de acción” (Chemero, 2011). Tal y como lo mencionan Noë y

Chemero, la conducta viene por medio de la percepción del ambiente, esto quiere decir que los movimientos corporales (gestos, movimiento de manos, movimiento de ojos, movimiento de piernas, etc) influyen en la otra persona para recordar un evento de manera inmediata, debido a que en su momento pudo haber hecho la misma expresión lo que incentiva a la persona a recordar.

Clark, 2008, propone tres formas en las que lo corporizado se emplea para la cognición. La primera, es que por simple morfología y biomecánica los agentes pueden responder adaptativamente a problemas que se les presenten. La segunda, es que el cuerpo puede crear o suscitar entradas sensoriales que resuelvan una demanda cognitiva. La tercera y última forma en la que las capacidades cognitivas se apoyan en el cuerpo es que éste funciona como un medio para incorporar otras herramientas o tecnologías en la cognición.

La manera en cómo realizamos un movimiento corporal para lograr que las demás personas entiendan la referencia, influye bastante en la percepción y cognición dando una solución al problema cognitivo presentado.

Como se mencionaba anteriormente, ELAN nos brinda la posibilidad de observar el video para realizar sus respectivas anotaciones cuando el sistema cognitivo de los participantes se está enfrentando a un problema y como se intenta solucionar. Para ello usamos la plantilla en donde podemos encontrar la trayectoria cognitiva la cual aparece en la primera línea, en esta trayectoria se establece el tiempo desde que surge el problema hasta que se logra llegar a la solución nombrando el motivo del problema. En la segunda línea de la plantilla se encuentran los ciclos que están divididos de la siguiente manera: ciclo 1 (cycle 1): primera aproximación al problema es el momento en el cual identificamos la primera parte del problema como por ejemplo el olvido de una palabra, dificultad para recordar a una

persona, un evento, etc. Ciclo 2 (cycle 2): segunda aproximación al problema surge después de que se presenta la primera parte del problema ya sea por parte de la primera persona o de la segunda. Ciclo 3 (cycle 3): ajuste a la percepción del problema, aquí se marca el momento exacto en el que la persona o las personas que dieron la apertura de la primera y segunda aproximación al problema logran ese ajuste a la percepción. Ciclo 4 (post-Pivot): solución e implicaciones, se ubica inmediatamente después del ajuste a la percepción de la persona, es el momento en el cual se llega a la solución del problema cognitivo. Estos ciclos se marcan dentro de la trayectoria cognitiva.

Dentro de la plantilla encontramos por último la línea del Event Pivot, es la transición necesaria para que ocurra el evento, aquí se divide de la siguiente manera: reframing point (cambio de percepción): se marca la trayectoria del momento exacto en el que la persona cambia de percepción, evidenciándose por la acción de su cuerpo dando a entender ese cambio de percepción. Esta trayectoria normalmente siempre está entre el ciclo 2 o 3 hasta el ciclo de solución e implicaciones. Y por último encontramos el event pivot (solución): va inmediatamente después del cambio de percepción, se marca exactamente la solución del problema.

A continuación, se relacionan las anotaciones realizadas en ELAN de cada uno de los videos que se obtuvieron para la investigación:

Figura 1

Pareja 1

Figura 1. Pantallazo. Anotaciones en ELAN del video de la pareja 1. Movimiento corporal de la mujer.

Tal y como se puede observar en la figura 1, está interactuando una pareja sentada mirándose frente a frente. Durante esta interacción se presentaron un total de 15 problemas cognitivos. Cada vez que presentaba un problema cognitivo al hombre, arrugaba su frente mirando fijamente a la mujer en algunas ocasiones y miraba a otro lado, cuando lograba esa percepción se relajaba la expresión en su cara diciendo “aaaaa” haciendo referencia a la percepción y brindando respuesta como la solución al proceso cognitivo. Esto se lograba gracias a que la mujer para ayudarlo realizaba movimientos con las manos como se ve en la figura formando con sus manos un objeto grande facilitando la solución.

Figura 2

Pareja 1

Figura 2. Pantallazo. Anotaciones en ELAN del video de la pareja 1. Movimiento corporal del hombre.

Cada vez que presentaba un problema cognitivo la mujer, movía los ojos hacia arriba y mandaba su dedo índice derecho a sus labios, cuando lograba esa percepción sonreía y realizaba movimiento con sus manos tocando la pierna del hombre. El hombre como lo podemos observar en la figura 2, utilizaba sus manos para señalar números y realizar figuras impulsando la percepción y posterior solución al problema cognitivo de la mujer.

Figura 3

Pareja 2

Figura 2. Pantallazo, Anotaciones ELAN del video de la pareja 2. Movimiento corporal de la mujer.

Cuando la mujer olvidó la palabra se quedó mirando al hombre y realizó la forma de la bebida con sus manos.

Figura 4

Pareja 2

Figura 4. Pantallazo, Anotaciones ELAN del video de la pareja 2. Movimiento corporal del hombre.

Como se puede observar en la figura 4, el hombre por medio del movimiento que hizo la mujer percibió la referencia y al hacer el mismo movimiento dando una forma pequeña, la mujer tuvo el cambio de percepción acordándose de la palabra que había olvidado llegando así a la solución.

Figura 5

Pareja 3

Figura 5. Pantallazo, Anotaciones ELAN del video de la pareja 3. Movimiento corporal de la mujer.

La mujer al no recordar el evento voltea para mirar al hombre a los ojos, frente a la dificultad pone su mano en la pierna de su pareja para hacerle una pregunta, él mira fijo a un lado y le señala con la cabeza “si”, este es el momento del cambio de percepción de la mujer tras confirmar su duda.

Figura 6

Pareja 4

Figura 5. Pantallazo, Anotaciones ELAN del video de la pareja 4.

La mujer con el saco verde tras olvidar la palabra dijo otra relacionada con la que intentaba recordar y mantenía la duda, así que mientras decía la palabra se quedó mirando a su pareja quien inmediatamente dijo la palabra que intentaba recordar y acento con la cabeza, por lo tanto; el cambio de percepción lo manifiesta señalando con su dedo índice a su pareja y diciendo la palabra que había olvidado.

Figura 7

Pareja 5

Figura 7. Pantallazo, Anotaciones ELAN del video de la pareja 5. Movimiento corporal del hombre.

Como se logra observar en la figura 7, el hombre presenta problemas en su sistema cognitivo por lo que al tratar de recordar coloca su mano derecha en su cara sin éxito alguno.

Figura 9. Pantallazo, Anotaciones ELAN del video de la familia 1. Movimiento corporal de la madre.

La madre olvidó el nombre de una máquina, así que cuando se presenta el problema con su sistema cognitivo ella realiza un movimiento con sus manos para tratar de explicar la palabra “lancha” y mira a su hijo.

Figura 10

Familia 1

Figura 10. Pantallazo, Anotaciones ELAN del video de la familia 1. Movimiento corporal del hijo.

Como podemos observar en la figura 10, el hijo comprende por medio del movimiento corporal de su madre el nombre del objeto que quiere conocer, así que la mira a los ojos y con sus manos hace giros y dice las palabras “aspiradora y succión”, lo que lleva inmediatamente a su madre a hacer ese cambio de percepción y una solución inmediata.

Figura 11

Familia 2

Figura 11. Pantallazo, Anotaciones ELAN del video de la familia 2.

En esta familia participaron niños menores de edad, en donde uno de ellos le indica a su padre que había ardillas, en ese momento se niega y dice que no es así, pero la niña lo mira a los ojos y con su cabeza le indica que si había ardillas, a lo que el padre la mira por un leve momento y realiza el cambio de percepción y dice “sí” como solución.

Figura 12

Familia 3

Figura 12. Pantallazo, Anotaciones ELAN del video de la familia 3. Movimiento del padre.

La familia trata de recordar los accesorios que se utilizaron para la fiesta, el padre como se puede observar en la figura 12, realiza el movimiento con su brazo alrededor del cuello haciendo referencia a los collares de flores, inmediatamente se presenta el cambio de percepción de parte de la hija e inmediatamente se presenta la solución al recordar el nombre de ese accesorio.

Discusión y conclusiones

Podemos concluir que según el artículo base de estudio de Ianí, F. Hay situaciones en las que la esencia del evento/recuerdo es una acción de otra persona, lo cual, Durante el desarrollo del proyecto, logramos identificar por medio de diferentes contextos la manera en la que recordamos cualquier tipo de evento de manera rápida con ver a las demás personas expresándose por medio de su cuerpo y la manera en la que interactuamos con ellas para impulsarlas a realizar este proceso cognitivo también. En todo el trayecto de nuestras vidas restamos importancia a situaciones que creemos no son tan relevantes cuando en realidad son esenciales para nuestra vida y se presentan de manera inconsciente.

Por otra parte, en una observación más general confirmamos también que la postura corporal y los movimientos que las personas realizan en el momento de recordar el evento se activan en durante la extracción del dicho recuerdo, De ello se deduce que la memoria no es completamente independiente del cuerpo. En otras palabras, con el desarrollo de la investigación observamos múltiples movimientos donde se genera un estímulo para recordar el evento o la experiencia solicitada.

Por último, a manera de discusión según el artículo base de estudio de Ianí F. Debido a que las simulaciones mentales parecen respaldar el rendimiento de la memoria durante la recuperación y dado que los gestos pueden facilitar dichos procesos mentales, los gestos también podrían ser una forma efectiva de mejorar la memoria en el recuerdo, ya que en la observación de los participantes es claro que los gestos para cada uno de ellos hacen parte del proceso de pensar.

Referencias

Valderrama Cárdenas, J. C., Guerrero, T., Alarcón, L. V., Cifuentes, A. G., Rodríguez, K., & Romero, C. (2020). El gesto es parte del discurso y apoya el aprendizaje. *Trans-Pasando Fronteras*, *16*, 142–172. <https://doi.org/10.18046/retf.i16.4163>

Ianí, F. *Recuerdos encarnados: revisando el papel del cuerpo en los procesos de memoria*. *Psychon Bull Rev* 26, 1747–1766 (2019). <https://doi.org/10.3758/s13423-019-01674-x>

Facultad de Psicología de la UNAM del área de Ciencias Cognitivas y del Comportamiento. (2021). *Cognición Corporeizada*. <https://www.cienciascognitivascorporizadas.com/4ea/cognici%C3%B3n-corporizada>